

ГНИЛИ ПЛОДОВ ЯБЛОНИ В КАЗАХСТАНЕ

Исмаилова Эльвира Такешевна¹, Саданов Аманкелди Курбанович², Баймаханова Гуль Бекарстановна³, Тлеубекова Диана Анваровна⁴, Турлыбаева Зере Жаиковна⁵, Айдаркул Аида Тасмаханбетқызы⁶, Исина Жанна Магжановна⁷

¹к.с.х.н. Научно-производственного центра микробиологии и вирусологии, Республика Казахстан, Алматы;

²д.б.н. профессор, генеральный директор центра;

³PhD Научно-производственного центра микробиологии и вирусологии, Республика Казахстан, Алматы;

^{4,5,6}целевой докторант Научно-производственного центра микробиологии и вирусологии, Республика Казахстан, Алматы;

⁷к.б.н. Казахского научно-исследовательского института защиты и карантина растений имени Жаскена Джиембаева, Республика Казахстан, п. Рахат, Култубе

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17227075>

Аннотация. В статье представлены результаты фитосанитарного мониторинга яблоневого сада, проведенных в 2024-2025 годах по поражению плодовыми гнилями в различных эколого-климатических зонах Казахстана. Установлено, что плодовые гнили в разной степени встречались во всех обследованных хозяйствах в период товарной спелости. Видовой состав микроорганизмов варьировал в зависимости от местоположения и сорта яблони, климата в течение вегетационного периода.

Максимальное количество гнилых плодов выявлено в предгорной зоне Алматинской области (Карасайский и Енбекшиказахский районы), на сортах «Апорт» и «Гала», в хозяйствах, где не применялись защитные мероприятия. Минимальная пораженность отмечена в районах с более засушливыми климатическими условиями, а именно на сортах «Старкримсон» и «Пинк Леди» в Сарыагайском, Абайском и Казыгуртском районах Туркестанской области, где проводились мероприятия по борьбе с болезнями и вредителями. Установлено, что в период товарной спелости преобладала грибная флора отделов Ascomycetes и Deuteromycetes. Определено, что основными возбудителями гнилей плодов являются грибы родов *Monilia*, *Alternaria*, *Fusarium* и *Aspergillus*.

Ключевые слова: яблоня, мониторинг, гнили плодов, грибная флора.

Annotatsiya. Maqolada 2024-2025 yillarda Qozog'istonning turli ekologik va iqlim zonalarida meva chirishiga zarar etkazish bo'yicha olma bog'larining fitosanitariya monitoringi natijalari keltirilgan. Meva chirishi tovar pishishi davrida o'rganilgan barcha fermer xo'jaliklarida har xil darajada sodir bo'lganligi aniqlandi. Mikroorganizmlarning tur tarkibi olma daraxtining joylashishi va xilma-xilligiga, vegetatsiya davrida iqlimga qarab o'zgarib turardi. Olmaota viloyatining tog ' oldi zonasida (Qorasay va Yenbekshikazax tumanlari), "Aport" va "gala" navlarida, himoya choralari qo'llanilmagan fermer xo'jaliklarida chirigan mevalarning maksimal miqdori aniqlandi. Kasallik va zararkunandalarga qarshi kurash tadbirlari o'tkazilgan Turkiston viloyatining Sariagash, Abay va Qozigurt tumanlaridagi "Starkrimson" va "pushti xonim" navlarida iqlim sharoiti quruqroq bo'lgan hududlarda minimal zarar qayd etilgan. Savdo pishishi davrida Ascomycetes va Deuteromycetes bo'limlarining qo'ziqorin florasi ustunlik qilganligi aniqlandi. Meva chirishining asosiy qo'zg'atuvchisi *Monilia*, *Alternaria*, *Fusarium* va *Aspergillus* avlodlarining qo'ziqorinlari ekanligi aniqlandi.

Kalit so'zlar: olma daraxti, monitoring, meva chirishi, qo'ziqorin florasi.

Abstract: *This article presents the results of phytosanitary monitoring of apple orchards conducted in 2024–2025 to assess the incidence of fruit rot in various ecological and climatic zones of Kazakhstan. It was established that fruit rots, to varying degrees, were detected in all surveyed orchards during the stage of commercial ripeness. The species composition of microorganisms varied depending on the location, apple cultivar, and climatic conditions throughout the growing season. The highest incidence of rotten fruits was recorded in the foothill zone of the Almaty region (Karasay and Enbekshikazakh districts) on the cultivars «Aport and «Gala», particularly in orchards where no protective measures were implemented. The lowest incidence was observed in areas with more arid climatic conditions, specifically on the cultivars «Starkrimson» and «Pink Lady» in the Saryagash, Abai, and Kazygurt districts of the Turkestan region, where integrated disease and pest control measures were applied. During the stage of commercial ripeness, the fungal flora was dominated by representatives of the divisions Ascomycetes and Deuteromycetes. The primary pathogens causing fruit rot were identified as fungi of the genera Monilia, Alternaria, Fusarium, and Aspergillus.*

Keywords: *apple, monitoring, fruit rot, fungal flora.*

Введение

Яблоки входят в число наиболее широко культивируемых фруктов в мире. Мировой урожай яблок в 2021 году составил 93,1 миллиона тонн, причем на Европу пришлось 18,4 миллиона тонн [1].

Одной из основных причин значительных потерь плодов во время вегетации и хранения является поражение их патогенными микроорганизмами. На поверхности плодов постоянно обитают различные их виды (эпифитная микрофлора). Известно, что видовой состав и численность эпифитной микрофлоры на поверхности плодов яблок зависит от многих факторов, а именно: района выращивания, сортовых особенностей, от климатических условий, состава почвы и агротехнических приемов возделывания, а также сроков и способов уборки и транспортирования. Естественная эпифитная микрофлора поверхности плодов яблони представлена различными видами бактерий, дрожжей и грибами. В частности, было обнаружено, что среди причин, влияющих на сохранность плодов, могут быть патогенные организмы, заражающие плоды во время вегетации, а также неблагоприятные погодные условия текущего вегетационного сезона (обильные дожди, град). По данным Rotem J. (1994) заражение цветков яблони грибом *Alternaria alternata*, происходит в период цветения яблони. Он проникает в цветоложе и по мере созревания плода развивается в семенной камере [2].

По данным ряда исследователей Abdelfattah и др. (2016, 2021), da Cruz и др.(2013), Pavićich и др. (2010), установлено, что при анализе микробиома плодов яблони после сбора урожая преобладающей микробной популяцией были грибы [3,4,5,6]. Они считают, что грибковые патогены являются главным фактором, ответственным за послеуборочные заболевания фруктов. Фитопатогенные микроорганизмы поражают как ослабленные, так и здоровые плоды. Значительная часть сопутствующей поверхностной микрофлоры не участвует в процессах заболеваний и порчи плодов, и находится в неактивном состоянии. Как известно заражение плодов патогенами, вызывающими болезни при хранении, может происходить как во время вегетации, так и при уборке и послеуборочной доработке яблок.

Поэтому целью наших исследований было изолировать, культивировать и идентифицировать наиболее распространенные микроорганизмы, находящиеся на

поверхности плодов яблони в период вегетации и перед закладкой их на длительное хранение. Установить в них патогенную микрофлору, вызывающую загнивание плодов и сопутствующую, которая может быть использована в качестве биологических агентов контроля против этих патогенов.

Материалы и методы исследований

Объектами исследований служили плоды различных сортов яблони, а также микроорганизмы, отобранные в ходе маршрутных обследований в зонах промышленного садоводства Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областей Казахстана.

Методы Мониторинговые обследования садов и отбор проб проводили совместно с сотрудниками ТОО «Институт защиты растений и карантина растений имени Ж. Джиембаева» в фазу товарной спелости плодов по соответствующей методике [9]. Для определения распространения болезней на плодах яблони отбирали по 100 яблок, каждого сора. По результатам анализа определяют процент зараженных яблок и степень их поражения [10]. Для определения видовой принадлежности собранные фрукты доставлялись в бумажных пакетах в лабораторию экологической и сельскохозяйственной микробиологии ТОО «Научно-производственного центра микробиологии и вирусологии». Для выделения микроорганизмов применялся метод десятичных разведений с последующим пересевом на твердые селективные питательные среды. Грибы были идентифицированы по морфологическим характеристикам и секвенированию региона ITS1-5.8S-ITS2 [11-12].

Результаты и обсуждение

В ходе проведенных мониторинговых обследований яблоневых садов Казахстана в период созревания плодов на пораженность различными видами гнилей было установлено, что загнивание плодов с разной степенью проявления встречаются во всех обследованных хозяйствах (таблица 1).

Таблица 1 – Результаты фитосанитарного мониторинга на пораженность яблоневых садов различными видами гнилей плодов.

Наименование хозяйства	Площадь, га	Сорт	Индексы болезней, %			
			2024 г.		2025 г.	
			P	R	P	R
1	2	3	4	5	6	7
Жамбылская область						
Кордайский район						
Пан	2,0	Голден Делишес	14,0	4,3	14,0	4,3
Кунгей	5,0	Голден Делишес	8,6	0,4	8,6	0,4
Жеміс	8,5	Лето (слива)	12,0	1,7	12,0	1,7
Жанатурмыс	5,0	Голден Делишес	9,9	3,5	9,9	3,5
Меркенский район						
Мақсат-Төре	17,0	Голден Делишес	11,0	1,0	11,0	1,0
Береке-Дас	35,0	Голден Делишес	2,0	0,9	2,0	0,9
Девруш	6,4	Голден Делишес	11,0	0,4	11,0	0,4
Жамбылский район						
Сад в с/о Аса	3,0	Голден Делишес	16,0	1,8	12,0	0,9
Алтын алма	60,0	Голден Делишес	10,6	2,9	12,1	1,8
Туркестанская область						
Сарыагашский район						

Сарыағаш Жер Сыйы	50,0	Голден Делишес	7,4	0,9	5,0	0,7
Компания «Агрофуд»	230	Pink Lady	2,7	0,7	2,7	0,7
Казыгуртский район						
AkNiet	100	Pink Lady	4,0	1,1	2,0	2,1
AgroGardens	20	Конфетка	9,0	1,9	6,5	1,9
	50	Айдаред	7,0	0,8	5,0	0,8
Абайский район						
АЛАН и К°	46	Голден Делишес	15,0	1,4	10,0	1,1
Керемет-сапа	9	Голден Делишес	6,0	3,0	4,5	1,0
Алматинская область						
Енбекшиказахский район						
к/х «Жеміс»	8,0	Апорт	25,0	4,2	18,0	2,2
к/х «Суздалева»	1,0	Максат	12,0	3,1	9,0	1,1
к/х Турганбаева	1,9	Голден Делишес	22,6	3,4	13,5	3,3
к/х «Дихан»	2,2	Старкримсон, Голден Делишес	16,0 17,2	2,9 1,2	8,0 11,5	2,2 2,1
к/х «Агросад»	38,0	Айдаред,	20,0	3,9	16,0	3,9
к/х «Раушан»	7,0	Старкримсон,	21,0	4,5	11,4	1,5
к/х «Накисбекова»		Старкримсон	12,0	2,9	14,0	1,8

Продолжение таблицы 1

к/х «Дастан»	30,0	Старкримсон	19,7	3,5	16,0	1,5
ТОО «ЧАФ Тургень»	10,0	Голден Делишес,	16,0	4,0	12,5	2,0
Карасайский район						
к/х «Алатау»	13,0	Апорт	34,2	9,2	30,8	11,2
		Восход	25,0	2,9	19,0	2,0
		Флорина	29,0	2,0	19,9	1,6
к/х «Олжас»	3,0	Апорт	21,0	2,5	20,0	1,8
Примечание – P – распространение; R – развитие						

Максимальное количество загнивших плодов (P-8,0% до 34,2% и R – 1.6% до 11.2%)

было обнаружено в 2024 году в хозяйствах Енбекши-Казахского, Карасайского районов Алматинской области на сортах «Апорт» и «Гала». В хозяйствах, где проводились защитные мероприятия минимальное поражение (P- от 2,7% до 15,0% и R – от 0,3 до 3,0%) было в 2025 году в районах с более засушливыми климатическими условиями на сортах Старкримсон и Pink lady в Сарыағашском, Абайском и Кызылгуртском районах Туркестанской области, где применялись средства защиты от болезней и вредителей. Так же эти показатели отличались по годам. В засушливом 2025 году количество загнивших плодов было несколько ниже предыдущего года.

Также нами установлено, что состав микробного ценоза поверхности плодов зависит от вертикальной зональности произрастания яблоневых деревьев. Из таблицы 2 видно, что наиболее часто встречаются плоды, пораженные грибом *Monilia fructigena*

отдела Аскомицеты (*Ascomycota*) в нижнегорной зоне (900 м над уровнем моря) в к/х «Алатау» Карасайского района на сорте «Апорт» и несколько ниже в предгорной зоне (750 м над уровнем моря) в хозяйстве ИП «Рафиков Х.И.» Талгарского район на сорте «Гала». В степной зоне (550 м над уровнем моря) в хозяйстве «Жеміс» Енбекши-Казахского района присутствие возбудителей патогенной и сопутствующей микрофлоры было незначительным.

Таблица 2 – Пораженность плодов яблони различными видами гнилей. в зависимости от зоны их произрастания. 2024-2025г.г., Алматинская область

Район	Хозяйство	Виды микроорганизмов									
		Аскомицеты			Дейтеромицеты				Бактерии	Неидентифицированные м/о	
		<i>Monilia</i>	<i>Aspergillus</i>	<i>Cladosporium</i>	<i>Botrytis</i>	<i>Alternaria</i>	<i>Fusarium</i>	<i>Penicillium</i>			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Нижнегорная зона (900м н.у.м.)											
Карасайский	к/х «Алатау»	+++	++	+	0	++	+	+	+	+	+

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Предгорная зона (750м н.у.м.)										
Талгарский Панфиловский	ИП «Рафиков Х.И.»	+++	++	+	0	+	0	0	+	+
Равнинно-степная зона (550м н.у.м.)										
Енбекши-казахский	«Жеміс»	++	+	0	0	+	0	0	+	+
*Примечание наличие микроорганизмов: 0-отсутствуют;+-встречается редко; ++ - встречаются в средней степени; +++ - встречаются часто										

Таким образом из данных таблицы 1 и 2, видно, что наблюдается варьирование видового состава возбудителей загнивания плодов яблони по месту отбора (различные природно-климатические зоны) и по приуроченности к сорту

Анализ микробных ассоциаций, выделенных с поверхности плодов яблони показал, что наиболее часто встречаются микроорганизмы грибной флоры родов *Monilia*, *Alternaria*, *Fusarium*, и *Aspergillus*, что совпадает с результатами, полученными ранее рядом исследователей [3,4], которые являются основными возбудителями загнивания плодов в период вегетации растений.

Рисунок 1 – Виды гнилей плодов яблони в период товарной спелости
а) альтернариоз, б) аспергилез, в) фузариоз, г) монилиоз

Идентификация возбудителей гнилей плодов яблони показала, что они отнесены к видам *Monilia fructigena*, *Fusarium sporotrichioides*, *Alternaria alternata* и *Aspergillus flavus*

Заключение

В результате фитосанитарного мониторинга яблоневых садов в 2024-2025 годах, в различных эколого-климатических зонах Казахстана установлено, что в период созревания плодов гнили плодов с разной степенью проявления встречаются во всех обследованных хозяйствах. Видовой состав микроорганизмов варьирует по месту отбора и по прозрачности к сорту. Максимальное количество загнивших плодов было обнаружено в хозяйствах Алматинской области в Енбекши-казахском и Карасайском районах на сортах «Апорт» и «Гала». Минимальное поражение было в районах с более засушливыми климатическими условиями на сортах Старкримсон и Pink lady в Сарыагашском, Абайском и Кызылгуртском районах Туркестанской области, где применялись средства защиты от болезней и вредителей.

Установлено, что основными возбудителями гнилей плодов яблони в период вегетации являются грибы: *Monilia fructigena*, *Fusarium sporotrichioides*, *Alternaria alternata* и *Aspergillus flavus*.

Благодарность Эта работа выполнялась в рамках проекта АР 23488249 «Разработка микробного препарата против гнилей плодов», финансируемого по системе конкурсных грантов, поддерживаемых правительством Республики Казахстан.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- 1 FAOSTAT. Available online: <https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL> (accessed on 1 October 2023).
- 2 Rotem J. The Genus *Alternaria*: Biology, Epidemiology, and Pathogenicity, 1994.- 326 p ISBN-10 0890541523, ISBN-13: 978-0890541524.

- 3 Abdelfattah A., Wisniewski M., Droby S., Schena L. Spatial and compositional variation in the fungal communities of organic and conventionally grown apple fruit at the consumer point-of-purchase. *Hortic. Res.* 2016, 3, 16047. doi: 10.1038/hortres.2016.47.
- 4 Abdelfattah A., Wisniewski M., Schena L., Tack AJM. Experimental evidence of microbial inheritance in plants and transmission routes from seed to phyllosphere and root. *Environ Microbiol.* 2021; 23:2199–214. <https://doi.org/10.1111/1462-2920.15392>.
- 5 da Cruz Cabral L., Fernández Pinto V., Patriarca A. Application of plant derived compounds to control fungal spoilage and mycotoxin production in foods. *Int. J. Food Microbiol.*, 2013. -166.- № -1.- P 1-14. DOI: 10.1016/j.ijfoodmicro.2013.05.026/
- 6 Pavicich M.A., Cárdenas P., Pose G.N., Pinto V.F., Patriarca A. From field to process: How storage selects toxigenic *Alternaria* spp. causing mouldy core in Red Delicious apples // *International Journal of Food Microbiology*. – 2020. – Vol. 322. – A. 108575 DOI: 10.1016/j.ijfoodmicro.2020.108575.
- 7 Ahmadi-Afzadi M. H., Rumpunen K., Tahir I. Review of the Impact of Apple Fruit Ripening, Texture and Chemical Contents on Genetically Determined Susceptibility to Storage Rots *Plants (Basel)*. 2020 ; 9 (7): 831. 2020. doi: 10.3390/plants9070831
- 8 Методическое и аналитическое обеспечение исследований по садоводству / Под общ. ред. Е.А. Егорова. Краснодар: ГНУ СКЗНИИСиВ, 2010. 300 с.
- 9 Прунтова, О.В., Сахно О. В. Лабораторный практикум по общей микробиологии /. Владимир: Изд- во ВлГУ, 2005. – 76 с.
- 10 Определитель болезней растений / М. К. Хохряков и др.] // С.Пб.: Издательство «Лань». - 2003. - 592 с.
- 11 Саттон Д., Фотергилл А., Ринальди М. Определитель патогенных и условно-патогенных грибов. – М.: Мир, 2001. – 486 с.